

МЕТОДОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНО- КОНСТРУКТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ВЗАИМНОЙ ИНТЕГРАЦИИ «ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» И «АВТОМОБИЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ»

Халиков Давлат Рахматович, ассистент кафедры
«Инженерная и компьютерная графика» Джизакского
политехнического института
kholikovdavlat772@gmail.com

АННОТАЦИЯ В статье рассматривается методика развития проектно-конструкторской деятельности у студентов бакалавриата путем интеграции дисциплин «Инженерная и компьютерная графика» и «Автомобильные конструкции». Особое внимание уделяется проектному обучению, тематическим исследованиям и использованию систем CAD/CAM — комплексному подходу к обучению, который помогает студентам развивать практические навыки. Предлагаемая методика включает разработку образовательных проектов, анализ и оптимизацию структур, а также привлечение студентов к исследовательской деятельности. В статье даны рекомендации по внедрению и совершенствованию методики интеграции учебных предметов, направленной на повышение качества подготовки специалистов для образовательных учреждений и развитие основных компетенций будущих инженеров-конструкторов.

Ключевые слова. Проектно-строительная деятельность, интеграция науки, инженерная графика, автомобильные конструкции, проектно-ориентированное образование, CAD/CAM-системы, мульти дисциплинарный подход, научно-исследовательская работа, методика преподавания, повышение квалификации.

ABSTRACT The article discusses the methodology for the development of design and engineering activities among students of technical specialties through the integration of the courses “Engineering and Computer Graphics” and “Car Designs”.

The main focus is on project-oriented learning, case methods and the use of CAD/CAM systems, which contributes to an integrated approach to learning and the development of students' practical skills. The proposed methodology includes the development of educational projects, analysis and optimization of structures, as well as the involvement of students in research activities. The article presents recommendations for educational institutions on the implementation and improvement of the methodology for integrating training courses, aimed at improving the quality of training of specialists and developing the key competencies of future design engineers.

Key words. Design and engineering activities, course integration, engineering graphics, automobile designs, project-oriented training, CAD/CAM systems, multidisciplinary approach, research work, teaching methodology, competency development.

ВВЕДЕНИЕ. Современное инженерное образование ставит задачу не только дать студентам теоретические знания, но и сформировать практические навыки, необходимые для их будущей профессиональной деятельности. Одним из наиболее эффективных способов достижения этой цели является интеграция различных учебных предметов, позволяющая сформировать комплексное видение объекта проектирования и развить готовность студентов к решению междисциплинарных задач [1]. В данной статье рассматривается методика развития проектно-конструкторской деятельности у студентов технического образования на примере интеграции предметов «Инженерная и компьютерная графика» и «Автомобильное конструкции».

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ. Анализ литературы показывает, что в сфере инженерного образования проведено множество исследований, способствующих повышению качества подготовки специалистов за счет формирования у студентов умений комплексно использовать полученные знания, в частности некоторые из них [Абдуганиев

А. и др. Межпредметные связи черчения с геометрией-важный фактор активизации мышления студентов // Передовые научно-технические и социально-гуманитарные проекты в современной науке. – 2018. – С. 85-87, Soatov A. M. Ta'limda sifat ko'rsatkichlari va bu borada rivojlangan xorijiy mamlakatlardan ba'zi andozalar // Экономика и социум. – 2023. – №. 4-2 (107). – С. 271-273, Soatov A. M. Новые идеи и инструкции в системе образования в современных условиях // Экономика и социум. – 2022. – №. 2-1 (93). – С. 485-490] просто освещается методика преподавания, в некоторых источниках основное внимание уделяется показателям качества, отнесенным к философской категории [Soatov A. M. Ta'limda sifat ko'rsatkichlari va bu borada rivojlangan xorijiy mamlakatlardan ba'zi andozalar // Экономика и социум. – 2023. – №. 4-2 (107). – С. 271-273, Qosimov J. A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1, Уразалиев Ф. Б., Айнакулов Х. А., Назаров О. Т. Исследования реакции сложного узла подземных сооружений при землетрясениях как система с одной степенью свободы // Инициатива в образовании: проблема интерпретации знания в современной науке. – 2019. – С. 328-332], во многих исследованиях приводятся лишь методические основы обучения инженерной графике, в некоторых исследованиях [Айнакулов Х. А. Методика преподавания уроков черчения в образовательных учреждениях и принципы их организации // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 353-363, Aynakulov M. "Iqtisodiy tahlil va audit" fanini o'qitishda G. Monj usulining tadbiri // Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 902-905, Айнакулов М. А. Мене́джмент қарорларининг бoшқарув аsоси сифатида шаклланишининг тавсиявий бoсқичлари // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 255-264], ба'зи tadqiqotlarda [Абдуганиев А. и др. Отбор объектов для

практических работ студентов по черчению // Молодой ученый. – 2016. – №. 2. – С. 113-117, Muxitdinov A. B., Muxitdinov A. A. Talabalarida o'ziga xos kompetensiyaviy jihatlari va pedagogik shart-sharoitlar. – 2023, Gapporov B. N., Nomozov M. L. Yoshlarning ixtirochilik mahoratlarini shakllantirishda kasbiy mahorat olish sifati // International conferences. – 2023. – T. 1. – №. 2. – С. 773-777] описаны направления выбора объекта исследования для прохождения практики, а других [Исанов А. П. Современные проблемы образования // research and education. – 2022. – С. 157, Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1, Qosimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1] освещены лишь простые проблемы преподавания наук студентам, мотивационные ориентиры мотивации студентов к науке даны в исследованиях некоторых исследователей-психологов [Айнақұлов М. А. Худайберdiyev В.В. Motivatsiya samaradorlik garovi sifatida // Ilmiy axborotnoma jurnali. Samarqand Davlat Universiteti. – 2020. – №. 2 (120). – С. 91, Бегматов Б. Я., Холиқов Д. Р. Ў. Автотранспорт корхоналари мисолида автомобиллар техник ҳолатининг ҳаракат хавфсизлигига таъсирини баҳолаш // Academic research in educational sciences. – 2021. – T. 2. – №. 1. – С. 251-257], [Уразов Б. А., Холиқов Д. Р. Ў. Республикамизда мавжуд эркин иқтисодий зоналарнинг пайдо бўлиши ва аҳамияти // Academic research in educational sciences. – 2021. – T. 2. – №. 1. – С. 266-270, Xoliqov D. R. O. G. L. Ta'limda AKT kompetentlarini shakllantirish // Science and Education. – 2023. – T. 4. – №. 1. – С. 679-687, Xoliqov D.R. Ta'lim berishda AKT bo'yicha kompetentlikni shakllantirish yo'nalishlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – T. 3. – №. 1. – С. 353-363.] не только связанные с этим исследованием, но и сообщаются

о близких отношениях. Именно поэтому данное исследование посвящено еще не изученной теме, и автор был поэтому вовлечен в этот процесс.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Проектно-конструкторская деятельность в технической сфере требует глубоких знаний не только в области проектирования объектов, но и в области его визуализации и моделирования. Интеграция инженерной и компьютерной графики и автомобильного строительства позволяет студентам развивать навыки, необходимые для создания сложных проектов, от концептуального проектирования до детального изготовления и анализа [2]. В рамках конкурса рекомендуется уделить особое внимание разработке образовательных проектов, включающих в себя следующие этапы:

- формирование технических условий, в том числе целей проекта, основных требований проекта, аэродинамических и эксплуатационных характеристик для определения требований проекта [3];

- создание эскизов и предварительных моделей предполагаемой конструкции с использованием знаний инженерной графики на основе концептуального проекта [4];

- разработка окончательных сборочных чертежей и 3D моделей, расчет элементов конструкции с использованием программных комплексов CAD/CAM.

Рекомендуемые методические подходы к интеграции дисциплин

таблица-

1

t/r	Показатели методического подхода	Последствия
1.	Проектное образование	Студентам предлагается выполнять проектную работу, которая требует интеграции знаний обеих дисциплин. Это может быть проектирование новой модели автомобиля с учетом аэродинамических свойств и особенностей конструкции [5].

2.	Методы Кейса	Анализ реальных инженерных задач и проектов, демонстрирующих практическое применение теоретических знаний.
3.	Использование систем CAD/CAM	Практическая подготовка с использованием программ компьютерного моделирования и визуализации, таких как AutoCAD, SolidWorks, CATIA, позволяет студентам освоить современные технологии проектирования и анализа [6].

- применение методов компьютерного моделирования для анализа нагрузок, деформаций и других важных параметров на основе анализа и оптимизации, оптимизации строительства на основе полученных данных [7].

Студенты могут рассмотреть следующие примеры, основанные на этой интеграции в практических заданиях.

- студенты, занимающиеся проектированием кузовов автомобилей, разрабатывают собственную концепцию, основанную на аэродинамике, безопасности и внешнем виде. В задачу входит создание 3D-модели, расчет аэродинамических свойств и подготовка технической документации [8];

- в проекте автоподъемника задача состоит в том, чтобы спроектировать систему подвески, обеспечивающую оптимальные характеристики. Студенты анализируют виды подвесных устройств, выбирают наиболее подходящий вариант, моделируют его и выполняют расчеты нагрузок.

ОБСУЖДЕНИЕ. Используя методику, основанную на такой интеграции наук, студенты получают следующие результаты и обсуждают их, в частности, использование предложенной методики позволяет профессору-преподавателю существенно повысить качество подготовки студентов [9]. Интеграция тем помогает студентам выработать комплексный подход к решению проектных задач и развивает их творческие и аналитические способности. Отзывы студентов и преподавателей подтверждают высокую эффективность подхода, особенно в части практического обучения и

приобретения навыков работы с современными инженерными инструментами [10].

Интеграция инженерной, компьютерной графики и автомобильного строительства в проектно-ориентированное обучение является мощным инструментом подготовки квалифицированных инженеров-конструкторов. Такой подход не только повышает теоретическую подготовку студентов, но и помогает развить следующие практические навыки, необходимые для успешной профессиональной деятельности.

- это мульти дисциплинарный подход, при котором интеграция различных дисциплин позволяет студентам глубже и комплекснее понять объект проекта. Это, в свою очередь, помогает им развивать междисциплинарный анализ и способность решать сложные инженерные задачи [11];

- является практическим направлением, реализация проектно-ориентированного подхода через практические задачи и проекты позволяет студентам применять теоретические знания на практике, формировать навыки работы с современными инженерными средствами и программным обеспечением, коммуникативные навыки и в команде позволяет повысить производительность [12];

- гибкость предполагают также возможность адаптации образовательного процесса методики к специфическим особенностям определенного учебного заведения и потребностям преподавателей и студентов. Это достигается за счет выбора актуальных задач проектирования, а также использования современных технологий и программного обеспечения, соответствующих последним тенденциям в области машиностроения и автомобилестроения;

- относительно развития ключевых компетенций стоит отметить, что подход фокусируется на ключевых компетенциях, важных для инженера-

проектировщика, включая креативность, инновационное мышление, навыки критического анализа и решения проблем, а также умение эффективно работать как самостоятельно, так и в коллективе. В свою очередь коллектив помогает формироваться и развиваться [13];

- вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность также побуждает студентов к глубокому изучению профильных вопросов, связанных с работой над сложными проектными заданиями, что, в свою очередь, может стать исходной мотивацией к научно-исследовательской работе и развитию академической карьеры в студенческой деятельности [14].

На основании проведенного исследования образовательным учреждениям, стремящимся внедрить или усовершенствовать методику интеграции учебных предметов в сфере проектно-конструкторской деятельности, можно дать следующие рекомендации:

- активно использовать проектно-ориентированный подход и практические методы обучения, выбирать подходящие и стимулирующие проектные задачи [15];

- предоставление студентам возможности использовать современное программное обеспечение и оборудование, необходимое для выполнения практических задач [16];

- организация встреч и семинаров с практикующими инженерами и представителями отрасли, что позволит студентам получить представление о реальных задачах и требованиях к специалистам в их будущей карьере [17];

- внедрение системы наставничества, при которой более квалифицированные студенты или опытные преподаватели помогают младшим студентам освоить сложные аспекты проектной работы и использовать специальное программное обеспечение [18];

- поощрение студентов к публикации результатов своей проектной работы в научных журналах и участию в конференциях, что способствует

развитию исследовательских навыков и умений презентовать свои достижения [19];

- разработка специальных курсов повышения квалификации профессорско-преподавательского состава, направленных на освоение инновационных методов преподавания и интеграцию различных учебных предметов [20].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В заключение в этой связи можно отметить, что выполнение данных рекомендаций позволит не только повысить качество подготовки специалистов в области машиностроения и автомобилестроения, но и сформировать у студентов комплексный взгляд на проектно-конструкторскую деятельность, а также то, что необходимо для успешного будущего – это личные качества и профессиональные навыки [21].

Также интеграция дисциплин «Инженерная и компьютерная графика» и «Автомобильное конструции» является мощным инструментом подготовки квалифицированных инженер-конструкторов, способных решать сложные междисциплинарные задачи [22]. Методика, основанная на проектно-ориентированном обучении, кейс-методах и активном использовании CAD/CAM-систем, помогает студентам получить глубокое понимание области науки и сформировать в ней необходимые профессиональные компетенции [23]. Реализация предложенного подхода и рекомендаций требует целенаправленных усилий со стороны образовательных учреждений, профессорско-преподавательского состава, преподавателей и студентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Абдуганиев А. и др. Межпредметные связи черчения с геометрией-важный фактор активизации мышления студентов // Передовые научно-технические и социально-гуманитарные проекты в современной науке. – 2018. – С. 85-87.

2. Soatov A.M. Ta'limda sifat ko'rsatkichlari va bu borada rivojlangan xorijiy mamlakatlardan ba'zi andozalar // Экономика и социум. – 2023. – №. 4-2 (107). – С. 271-273.

3. Соатов А.М. Новые идеи и инструкции в системе образования в современных условиях // Экономика и социум. – 2022. – №. 2-1 (93). – С. 485-490.

4. Soatov A.M. Ta'limda sifat ko'rsatkichlari va bu borada rivojlangan xorijiy mamlakatlardan ba'zi andozalar // Экономика и социум. – 2023. – №. 4-2 (107). – С. 271-273.

5. Qosimov J.A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

6. Уразалиев Ф.Б., Айнакулов Х.А., Назаров О.Т. Исследования реакции сложного узла подземных сооружений при землетрясениях как система с одной степенью свободы // Инициатива в образовании: проблема интерпретации знания в современной науке. – 2019. – С. 328-332.

7. Айнакулов Х.А. Методика преподавания уроков черчения в образовательных учреждениях и принципы их организации // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 353-363.

8. Aynakulov M. “Iqtisodiy tahlil va audit” fanini o'qitishda G. Monj usulining tadbiri // Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 902-905

9. Айнакулов М.А. Менеjмент qarorlarining boshqaruv asosi sifatida shakllanishining tavsiyaviy bosqichlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 255-264.

10. Абдуганиев А. и др. Отбор объектов для практических работ студентов по черчению // Молодой ученый. – 2016. – №. 2. – С. 113-117.

11. Muxitdinov A.B., Muxitdinov A.A. Talabalarda o‘ziga xos kompetensiyaviy jihatlar va pedagogik shart-sharoitlar. – 2023.

12. Gapporov B.N., Nomozov M.L. Yoshlarning ixtirochilik mahoratlarini shakllantirishda kasbiy mahorat olish sifati // International conferences. – 2023. – T. 1. – №. 2. – С. 773-777.

13. Исанов А.П. Современные проблемы образования // research and education. – 2022. – С. 157.

14. Qosimov J.A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

15. Qosimov J.A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

16. Aynaqulov M.A. Xudayberdiyev B.B. Motivatsiya samaradorlik garovi sifatida // Ilmiy axborotnoma jurnali. Samarqand Davlat Universiteti. – 2020. – №. 2 (120). – С. 91

17. Бегматов Б.Я., Холиқов Д.Р. Ў. Автотранспорт корхоналари мисолида автомобиллар техник ҳолатининг ҳаракат хавфсизлигига таъсирини баҳолаш //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 251-257.

18. Уразов Б.А., Холиқов Д.Р. Ў. Республикамизда мавжуд эркин иқтисодий зоналарнинг пайдо бўлиши ва аҳамияти // Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 266-270.

19. Xoliqov D.R. Ta’limda AKT kompetentlarini shakllantirish // Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 679-687.

20. Xoliqov D.R. Ta’lim berishda AKT bo‘yicha kompetentlikni shakllantirish yo‘nalishlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 353-363.

21. Gapparov B. N. va boshkalar. // “Xalq pedagogikasi”, “Tafakkur” nashriyoti, Toshkent. – 2009. – S. 144-151.

22. Nematillaevich G.B., Egamkulovich K.I. Professional Training-Main Evaluation and Criteria //JournalNX. – C. 411-415.

23. Gapparov B.N. Talabalarni ixtiroga jalb etish //Science and Education. – 2023. – T. 4. – №. 1. – C. 712-720.